

Бондар Світлана Валеріївна

кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології

Київський національний економічний університет Імені Вадима Гетьмана, Київ

bondar.svitlana@kneu.edu.ua

АНТРОПОМОРФІЗАЦІЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ: ПОДОЛАННЯ САМООБМАНУ

Abstract. *Anthropomorphizing Artificial Intelligence (AI): the Danger of Self-Deception. The text discusses the problem of anthropomorphizing AI, that is, attributing human abilities and qualities to it. The author argues that this approach is wrong, as it can interfere with correct interaction with AI and lead to its unethical or even criminal use.*

Keywords: *anthropomorphism, artificial intelligence, human nature, responsibility, technology.*

Антропоморфізм [1], як відомо, є звичним способом опису світу і найдавнішим елементом людської культури. Але, застосований по відношенню до сучасних технологій, зокрема штучного інтелекту, він здатний зіграти з людством злий жарт. Ми схильні пояснювати все незрозуміле, таємниче за аналогією з людською природою, приписувати будь-яким формам доцільності, гармонійності, поміченим у природі та в соціальній реальності, навмисний характер. Штучний інтелект (ШІ) – це нова технологія, масштаби впливу якої на людську цивілізацію все ще приховані за горизонтом сингулярності. Проте вже зараз очевидно, що він має величезний потенціал. Самообман під час розробки ШІ, приписування йому якостей, яких він насправді не має, може завадити коректній експлуатації, відповідальному та усвідомленому використанню його можливостей. Може навіть стати небезпечним, при недооцінці шансів його використання у злочинних цілях, уразливості у випадку втручання у роботу з боку зловмисників.

Не можна заперечувати, що штучний інтелект імітує багато здібностей властивих людині, наприклад пізнання, емоційні реакції. Як і людина, він не

завжди може пояснити свої рішення. Тому природно описувати його функціонування, використовуючи поняття, які застосовуються до людини. Ми говоримо, що штучний інтелект «вчиться», «запам'ятовує», «читає», «розуміє» тощо. Користувачі вдаються до антропоморфізації ШІ для того, щоб зробити взаємодію з ним більш природною та ефективною [2].

Однак на сьогоднішній день (не виключено, що в найближчі десятиліття ситуація зміниться) не правомірно розглядати штучний інтелект як самостійний суб'єкт, який володіє свідомістю, волею та почуттями. ШІ створено для того, щоб максимально ефективно імітувати низку людських здібностей, насамперед пізнавальних, та знаходити оптимальні рішення поставлених перед ним завдань. Ми є свідками лише перших кроків становлення цієї технології. Тому так важливо усвідомлювати відповідальність, яку поклало на себе людство, створивши технологічний артефакт, який можна порівняти за своїм масштабом та впливом на існування всесвіту з самою появою людської цивілізації.

Необхідне визначення загальних принципів використання штучного інтелекту, відкрите обговорення та розробка етичних кодексів взаємодії з ним. Повинні бути визначені не лише обмеження, що накладаються на функціонування ШІ, наприклад, «не нашкодити людині», але й користувачі повинні бути покарані у разі, якщо вони доручають ШІ реалізувати злочинні наміри.

Штучний інтелект – технологія настільки досконала, що є сенс розглянути питання відповідальності не тільки перед суспільством, а й відповідальності перед ШІ. Взаємодіяти з ШІ слід з урахуванням його нелюдської природи. Неможливо перекладати відповідальність лише на вчених-розробників, програмістів чи приписувати злочинні наміри штучному інтелекту. Слід обговорити принцип солідарної відповідальності суспільства за своє майбутнє та майбутнє планети у зв'язку із стрімким розвитком нових технологій. Штучний інтелект має використовуватися для збереження та гармонізації життя.

Для людей природно формувати нові відносини, знаходити спільну мову, зближуватися, але важливо пам'ятати, що відповідальність не лише за співробітництво, а й за спосіб мислення покладається на саму людину. ШІ – це лише інструмент. Можливо, найдосконаліший інструмент самопізнання та саморозуміння з усіх створених дотепер.

Список використаних джерел

1. What is Anthropomorphize? URL: <https://www.psychologytoday.com/us/basics/anthropomorphism>
2. Gibbons S., Mugunhthan T., Nielsen J. The 4 Degrees of Anthropomorphism of Generative AI. URL: <https://www.nngroup.com/articles/anthropomorphism/>